

YANGI DAVRNING IMKONIYATLARI VA XAVFLARI: SUN'IY INTELLEKT

Tagaymuratova Gulchehra Tuychiyevna

Guliston davlat universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

gulchehratogaymurotova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellektning inson faoliyatidagi tutgan o'rni, uning salbiy va ijobiy tomonlari haqida ma'lumotlar yoritilgan. Shu bilan birgalikda ulardan to'g'ri foydalanish texnologiyalaridan iborat.

Abstract: This article provides information about the role of artificial intelligence in human activities, its negative and positive aspects, as well as the technologies for its proper use.

Аннотация: В статье представлена информация о роли искусственного интеллекта в деятельности человека, его отрицательных и положительных сторонах. В то же время он состоит из технологий их правильного использования.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (SI), ishsizli, robototexnika, jaxon iqtisodiyoti, sog'liqni saqlash,

KIRISH. Bugungi axborot asrida dunyoda sun'iy intellektga talab va ehtiyoj kun sayin ortsa ortmoqda kamaygani yo'q. Sababi sun'iy intellekt o'zining imkoniyatlari jihatidan inson aql-zakovatiga yaqin tarzda fikrlash xususiyatiga ega bo'lib, san'at, adabiyot, tibbiyot, shaharsozlik, qishloq xo'jaligi va boshqa ko'plab muhim sohalar rivojiga hissa qo'shib, yutuqlarga erishmoqda.

Zamonaviy dunyoda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm va dasturiy tizimlardan iborat bo'lib, inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarni axborot bazasiga kiritilgan ma'lumotlar asosida amalga

oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt murakkab tahlillar va katta ma'lumotlar bilan ishlovchi dasturlarni o'z ichiga olib, mantiqli izchil mulohaza qilish hamda tavsiya berish qobiliyatiga ega "aqlli" texnologiya hisoblanadi. Mutaxassislar tomonidan sun'iy intellektga to'rtinchi sanoat inqilobining asosi sifatida qaralishi ijtimoiy tarmoqlarda bong urmoqda.[1]

Sun'iy intellekt raqamli asrda jahon taraqqiyotiga juda katta foyda keltiradi, ammo u butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilarning ma'lumot xavfsizligi va tanlov erkinligini sezilarli darajada buzishi mumkin. Shu bois sun'iy intellekt umumjahon huquq tamoyiliga asoslangan bo'lishi, undan xavfsizlik va tinchlik yo'lida foydalanish uchun global hamkorlikni o'rnatish bo'yicha ko'p manfaatli tomonlarning sa'y-harakatlarini faollashtirish zarur. Insoniyat axborot asrining ulkan yangilanishi arafasida turibdi. Bu to'ntarish sun'iy intellekt bilan bog'liq. Bugungi kunda shunday dasturlar borki, ular ijodiy yondashuvdan tortib, sizga hamsuhbat bo'lishgacha jarayonlarni bajara oladi.

Oddiy qilib aytganda, sun'iy intellekt – to'plangan ma'lumotlarni umumlashtirib, berilgan vazifani bajarish uchun inson xatti-harakatlariga taqlid qila oladigan tizim yoki mashina deya baralla ayta olamiz. Hozirgi takomillashgan sun'iy intellekt dasturlari ko'plab xususiyatlarga ega. Bular:

- chatbotlar mijozlar so'rovlarini tezkor tahlil qilib, javoblarni taqdim eta oladi;
- "aqlli yordamchilar" katta ma'lumotlar to'plamidan erkin shaklda ma'lumot olish va rejalashtirish imkoniyatiga ega;
- tavsiya tizimlari avtomatik ravishda tomoshabinlar uchun o'xshash dasturlarni oldindan ko'rilganlar asosida tanlaydi.

ASOSIY QISM. "Sun'iy intellekt" deganda ko'pchilik dunyoni zabt etishga intilayotgan aqlli gumanoid robotlarni tasavvur qiladi. Shuni ham yoddan chiqarmasligimiz kerakki sun'iy intellekt rivojlanishi sari u ish o'rning qisqarishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida xavotirlar ham uchrab turadi. Ammo sun'iy intellekt odamlar o'rnini egallash yoki vazifalarni bajarish uchun

mo'ljallanmagan. Uning maqsadi inson qobiliyatlari va imkoniyatlarini kengaytirishdir. Bu uni qimmatli biznes resursiga aylantirishi tabiiy [2].

Jahon iqtisodiy forumi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, sun'iy intellekt yaqin besh yil ichida mehnat bozorini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. So'nggi oylarda "ChatGPT" va "Midjourney" kabi dasturlarning paydo bo'lishi tufayli sun'iy intellektga qiziqish ortib, ushbu texnologik inqilob mehnat bozoriga jiddiy ta'sir qilishi haqida xavotirlarni uyg'otdi.

Ko'pgina sohalarda sun'iy intellektdan foydalanish va u yaratgan ijod namunalari yetarli darajada huquqiy tartibga solinmagan. To'g'ri, plagiat tushunchasi mavjud va bu borada xalqaro normalar ishlab chiqilgan, ammo sun'iy intellekt asosida yaratilgan ishlar haqida hozircha yangiliklar mavjud emas. Shu bilan birgalikda mazkur sunniy intellektlar ta'lim sohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Sun'iy intellektning ta'limdagi ta'sirlari global va mahalliy kontekstda farq qiladi, ammo umumiy maqsad - ta'limni yanada samarali va teng imkoniyatlarga ega qilishdir. Global miqyosda, bu texnologiyaning imkoniyatlari keng, ammo mahalliy kontekstda texnologiyalarni joriy qilishda qarorlar va siyosatlar ijtimoiy va madaniy omillarga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun, sun'iy intellektni ta'lim tizimlarida muvaffaqiyatli qo'llash uchun har bir jamiyat o'zining maxsus ehtiyojlari va sharoitlarini hisobga olishi zarur. Har bir mamlakat uchun bu texnologiyalarning ta'lim tizimiga integratsiyasini optimallashtirish uchun ijtimoiy va madaniy omillarni to'g'ri baholash, har bir o'quvchi uchun adolatli imkoniyatlar yaratish lozim.

Xorijiy oliy o'quv yurtlari plagiatdan saqlanish uchun o'z ichki tartib-qoidalarni ishlab chiqmoqda. Misol uchun, Yaponiyaning yetakchi universitetlari o'quv va ilmiy maqolalar yozish uchun "ChatGPT" va sun'iy intellektning boshqa turlaridan foydalanishga qarshi chiqmoqda. [3]

Tokio universiteti ogohlantirishicha, sun'iy intellektdan foydalanish nashr etilmagan ishlar yoki maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishiga olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish yuzasidan bir qancha siyosiy vakillar o'z fikrlarini bildirishgan. Ulardan biri AQSh Ichki xavfsizlik departamenti kibernetika va infratuzilmani himoya qilish agentligi (CISA) rahbari Jen Isterli sun'iy intellekt texnologiyalari, jumladan "ChatGPT" chatbotini rivojlantirish bilan bog'liq xavflardan xavotirda ekanligini bildirgan. Ehtimol, SIga yuridik shaxs maqomini berish haqidagi munozarali g'oya ushbu muammoni hal qilish uchun yechim bo'lishi mumkin.[4] Biroq hozirgi sharoitda sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlar ma'lum ma'noda muallifsiz asarlar bo'lib qolmoqda. Ushbu asarlarga mutlaq intellektual huquqlarni taqsimlash masalasi sunniy intellekt xatti-harakati uchun javobgarlik masalasini belgilash kabi muammolidir.

Yurtimiz ham boshqa chet davlatlaridan chetda qolmasdan sunniy intellektning rivojlanishini faol kuzatib bormoqda hamda munosabati so'nngi yillarda sezilarli darajada oshdi. Bunda turli jamoalar tashkil etilib, o'quv kurslari ochilib, anjumanlar o'tkazilmoqda.[5] Maqsad- aholining sunniy intellekt haqida xabardorligi va qiziqishini oshirish. Davlat bu sohani rivojlantirishni faol qo'llab quvvatlamoda.

Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot - hamshiralar, xaydovchisiz transport vositalari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Hatto politsiya xodimlarining ba'zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajarayotganigi insonlarni hayratga solmoqda. Olimlar ularning tashqi ko'rinishini imkon qadar odamlarnikiga o'xshatishga urinishayotganligi bizga ma'lum.

Yuqoridagilardan tashqari, aksariyat iste'molchilarning robotlarga ishonch bildirmiyotganligi sun'iy intellektning ommalashishiga halal berayotgan to'siqlardan biridir. Odamlar o'zi yurar mashina yoki samalyotlar xizmatini qabul qilishlari uchun biroz vaqt kerak, albatta. Ammo zamonaviy texnologiyalar qurshovida o'sib-unayotgan yosh avlodda buning mutlaqo aksi bo'lib, ulari bu jarayon u qadar havotirga solayotgani yo'q.

Har qancha e'tiroz va tanqidlarga qaramay sun'iy intellekt rivojlanishdan odamlarga yordam berishdan to'xtamayapti. Mazkur sunniy intellektning tibbiyotda ahamiyati tobora oshib bormoqda. Endilikda robotlar nisbatan murakkab jarrohlik amaliyotini ham uddasidan chiqishyapti. Robot-shifokorlarning tibbiyot hodimlari bilan o'ziga xos hamkorligi samaradorligi ancha oshirdi.

Xulosa qilib aytganda sunniy intellektning hayotimizdagi o'rni kunan-kunga chuqurlashib bormoqda. Ular insoniyatning yutugimi yoki mag'lubiyati, degan savol ustidagi bahslar hali uzoq davom etadi. Eng muhim sunniy intellektdan to'g'ri yo'lda foydalanilsa buning natijasi butun insoniyat ahliga juda muhim yangiliklarva rivojlanishlarga sababchi bo'ladi. Sababi sunniy intellectning jamiyatda, sanoatda, fanda va inson hayot faoliyatida tutgan o'rni kattadir.

Sunniy intellectning rivojlanishiga taraqqiy etishiga umuman qarshiligim yo'q, sababi buning kuchi misli ko'rinmas darajada foydali albatta to'g'ri yo'lda foydalanilsa. Chunki sunniy intellect katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish, kompleks muammolarni hal qilish hamda samaradorlikni oshirish imkoniyatini beradi. Sunniy intellekt inovatsiyalarni rivojlantiradi, tabiatni muhofaza qilish, energiya samaradorligini oshirish va global muammolarni hal qilishda yordam berishi mumkin. Shuni ham takidlash joizki sunniy intellekt analitik yondashuvlarni va qaror qabul qilish jarayonlarini kuchaytiradi, bu esa biznes va boshqauvda samaradorlikni oshiradi.

Barcha yangiliklarning ijobiy va salbiy tomoni bo'lganidek sun'iy intellekt ning ham salbiy tomoniga to'xtalamiz. Sun'iy intellekt ko'plab an'anaviy ishlarni avtomatlashtiradi, bu esa ish o'rinlarining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga yordam beradi, natijada xakerlik hujumlari va maxfiylik buzulishi xavfini oshiradi hamda sun'iy intellekt tizimlarini noto'g'ri qo'llash yoki manipulatsiya qilish mumkin. Agar sunniy intellect tizimlari noto'g'ri ishlasa yoki maqsadsiz rivojlansa, ular insoniyatni

nazorat qilishga qodir bo'lishi mumkin. Bu fikr futuristic xavflardan birini tashkil etadi, ya'ni "superintellekt" masalasidir.

Sun'iy intellekt — yangi davrning muhim quroli, biroq u bilan ishlashda ehtiyotkorlik talab etiladi. Uning imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun:

Huquqiy va etik me'yorlar ishlab chiqilishi zarur;

Texnologik savodxonlikni oshirish lozim;

Inson va SI o'rtasida muvozanat saqlanishi kerak.

Shunday ekan, SI – nafaqat texnologiya, balki ijtimoiy madaniyat va mas'uliyat masalasidir. Uning ijobiy yoki salbiy ta'siri uni qanday boshqarishimizga bog'liq. Shu sababli sun'iy intellektni rivojlantirishda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Uning ijobiy tomonlarini maksimal darajada oshirish va salbiy oqibatlarni oldini olish uchun samarali boshqaruv, qonunchilik va etik normalar talab qilinadi. Kelajakda sun'iy intellekt ning imkoniyatlaridan foydalangan holda insoniyat uchun yangi kashfiyotlar yaratish, ammo ularni xavfsiz va adolatli tarzda amalga oshirish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. *Abloqulova S.S. Sun'iy intellekt – biznes samaradorligi va barqarorligini oshirish vositasi sifatida. – Toshkent: Tosh. dav. iqt. uni-ti, 2022. 334-b*
2. *Bozarov S.S. Sun'iy intellekt sohasini rivojlantirish doirasidagi axloqiy va huquqiy tisdagi masalalar. – Toshkent: Yurist axborotnomasi. – 2022. 87-b*
3. <https://prosud.kz/news/protiv-ispolzovaniya-chatgpt-v-uchebnyh-rabotah-vystupili-vuzy-yaponii>.
4. *Nazarov X. N. Robotlar va robototexnik tizimlar. Darslik. - "MASHHUR PRESS", 2019, - 236 b.*
5. *Yusupbekov N. R. Boshqarishning intellektual ti/implari va qaror qabul qilish /. N. R. Yusupbekov. - Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.-572 b.*

7. Tog'Aymurotova, G. T. Y. (2022). BIOETIKANING PAYDO BO'LISHI UCHUN TARIXIY ZARURIYATNING YUZAGA KELISHI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 479-486.
8. Tuychiyevna, T. G. (2024). DIGITAL TECHNOLOGY AND ITS CAPABILITIES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 4(02), 27-31.
9. Tagaymuratova, G. T. (2023). BIOTIBBIYOTDA ZAMONAVIY ILMIY YANGILIKLAR VA ULARNING AXLOQIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 677-684.
10. Shukurova, S. N. (2024). O'ZBEKISTONDA OIV INFEKSIYASI PROFLAKTİKASINING TIBBIY VA IJTIMOY AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, (3), 765-768.